

DARS TAHLILI PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHNING VOSITASI SIFATIDA Djumayeva Moxira Turaqulovna

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy darsni tahlil qilish pedagogik nuqtai nazardan tadqiq etilgan. Umumiy oʻrta taʼlim tizimida Davlat taʼlim standarti talablariga muvofiq darsni tahlil qilish mezonlari keltirilgan hamda dars tahlili boʻyicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: zamonaviy darslar, dars tahlili, dars tahlili mezonlari, oʻz-oʻzini tahlil qilish, oʻqituvchi mahorati.

Mamlakatimizda taʼlim tizimida tub islohotlar amalga oshirishi bilan bir qatorda oʻqituvchilardan doimiy ravishda oʻz kasbiy bilim, koʻnikma va malakalarini oshirib borishlari hamda dars mashgʻulotlarini yuqori saviyada tashkil etilishlari talab etiladi. Dars tahlili pedagogik mahoratni oshirishning eng asosiy yoʻli va taʼlim samaradorligini oshirishning omili hisoblanadi. Taʼlim muassasalaridagi oʻquv mashgʻulotlari mazmunini tahlil qilish bevosita taʼlim-tarbiya jarayonini toʻgʻri tashkil etish, taʼlim oluvchilarning oʻzlashtirish darajalarini oshirishdan iboratdir. Dars tahlili – oʻquv jarayonini bir butun yaxlit holda yoki muayyan boʻlaklarga boʻlib baholash¹. Darsni tahlil qilish oʻqituvchidan darslarning tiplari va tuzilishlari haqida har tomonlama bilimga ega boʻlishni, tahlil qilish, har doim ham yuzaki boʻlmagan narsalarni ochib berish uchun maxsus koʻnikmalarga ega boʻlishni talab qiladi. Tahlil darajasi har doim oʻqituvchining kasbiy malakasini belgilaydi. Passov E.I. “Darsni qanday tahlil qilayotganingizni koʻrsating, men sizga qanday oʻqituvchi ekanligingizni aytaman”, deb taʼkidlagani ham darsni tahlil qilish

¹ Pedagogika. Ensiklopediya. 1-jild. A-Yo (mas'ul muharrir R.Safarova).pdf –T.: 2015

o'qituvchi oldida ko'proq bilim va mahorat talab etilishini bildiradi. Darsga puxta tayyorgarlik ko'rish, chuqur tahlil qilish va o'z-o'zini tahlil etish, hamkasblari tajribasini o'rganish va umumlashtirish, ularning amaliy faoliyatiga qiziqarli va samarali ish metodikalarini joriy etish yuksak kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchini shakllantiradi. Dars tahlili o'zaro uzviy bog'langan quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi:

- o'quv materialining mazmunini tahlil etish;
- o'quvchining o'qish, o'zlashtirish faoliyatini tahlil etish;
- o'qituvchining o'qitish faoliyatini tahlil etish;
- o'qituvchining o'qitish faoliyatini o'zi tomonidan tahlil qilinishi;
- ta'limning maqsad va vazifalarini tahlil etish;
- o'qituvchi va o'quvchining bevosita ishtirokida narsa, voqea va hodisani tahlil etish;
- o'quv materialini sodda shaklda tahlil etish;
- ta'limning turlarini tahlil etish;
- ta'lim metodlarini tahlil etish.

Zamonaviy darslarni tahlilini quyidagi turlari mavjud: 1) Ilmiy tahlil; 2) Metodik tahlil; 3) Didaktik tahlil; 4) Umumpedagogik tahlil; 5) Umumpsixologik tahlil; Ilmiy tahlil – berilayotgan bilimlarning ilmiy-nazariy jihati, ta'lim oluvchilar bajarayotgan mustaqil ta'limining maqsadga muvofiq yo'nalganligi to'g'riligini aniqlash. Metodik tahlil, bunda o'qituvchi o'quv materialini ta'lim oluvchilar diqqatiga qanday tarzda yetkazishi, dars jarayonida qo'llagan ta'lim metodlarining maqsadga muvofiqligi va turli-tumanligi, ta'limning turi va uning o'ziga xos xususiyatlariga qarab tahlil qilinadi. O'qituvchi o'quv materialini bayon qilishi, tushuntirishi jarayonida qo'llagan o'qitish metodlari, foydalanilgan vositalari va shakllarining shu mavzuga mosligi yoki mos emasligi metodik tahlil davomida aniqlanadi. Didaktik tahlil – o'qituvchi tomonidan o'quv mashg'ulotlarini ta'lim tamoyillariga amal qilgan holda (darsga qo'yiladigan talablar asosida) olib borilishi

nazarda tutiladi. Umumiy pedagogik tahlil, bunda o'quv mashg'uloti mazmunining ilmiy, metodik va didaktik jihatlari majmuaviyligi nazarda tutiladi, ya'ni: o'quv xonasining jihozlanganlik darajasi; o'quv xonasining sanitar-gigienik holati; o'quv mashg'ulotida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning maqsadga erishilganlik darajasi; o'quv mashg'ulotining ilmiylilik jihati; o'quv mashg'ulotining ilmiy-metodik jihatdan ta'minlanganligi; o'quv mashg'uloti jarayonida didaktik jihatning talabga mosligi va boshqalar. Umumiy psixologik tahlil, bunda o'quv mashg'uloti jarayoni natijasida quyidagi ruhiy holatlar orqali dars samaradorligiga erishish nazarda tutiladi: o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro bir-birlarini tushunishi va qo'llab quvvatlashi; ularning o'zaro bir-birlarini idrok etishi, his qilishi, ruhiy holati va kechinmalarini hurmat qilishi; o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'quv mashg'uloti jarayonida va o'quv mashg'ulotidan tashqarida o'zaro bir-birlariga bo'lgan munosabatlari, kayfiyatlari va boshqalar.

Dars tahlilining eng ta'sirchan shakllaridan biri-pedagoglarning o'z darslarini o'zlari tahlil qilishidir. Bunda darsni boshqa birov emas, aynan dars bergan o'qituvchining o'zi, mashg'ulotni o'tib bo'lgandan so'ng fikran o'tilgan dars bilan rejalashtirgan masalalarning yechilishini solishtiradi. Pedagog o'z darsidagi kamchiliklarni bartaraf qilish, o'z darsini qayta qurish maqsadida darsdan chiqqach, dars jarayonini to'la eslashga harakat qiladi. Bunda har bir dars bosqichida bajarilgan ishlar qo'llanilgan usul va metodlarni tahlil qiladi va o'zi yo'l qo'ygan kamchiliklarni aniqlab, kelajakda ularga yo'l qo'ymaslik choralari belgilaydi. O'z darsini o'zi tahlil qilganda avvalgi dars bilan hozirgi darsini solishtiradi. O'qituvchi o'z darsini o'zi tahlil qilish davomida erishilgan yutuqlarni mustahkamlash va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni takrorlamaslik chora-tadbirlarini belgilaydi. Shu asosda o'z shaxsiy tajribasini boshqalar bilan qiyoslash kabi usullardan ham foydalanadi.

O'quv yurtlari rahbarlari va pedagoglarining darslarga kirish va tahlil qilish tajribasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ular pedagogik mahoratni oshirishning bu ta'sirchan shaklidan juda kam foydalanadilar. Xolbuki, mustaqillik sharoitida erkin,

ozod, mustaqil fikrlovchi insonni tarbiyalash o‘z-o‘zini tahlil qilishga jiddiy e‘tibor berishni taqozo qiladi. Buning metodologik asosi shundaki, mustaqillik inson omilining kuchayishida o‘z ifodasini topar ekan, insonning xohish-irodasi, o‘z faoliyatini o‘zi tashkil qilishi zaruratga aylanmoqda. Shuning uchun har bir pedagogning o‘z faoliyatini o‘zi takomillashtirishga intilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘z darsini o‘zi tahlil qilish esa bu muammoni yechishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib, bizlar pedagogning o‘z darsini o‘zi tahlil qilish tartibi (sxemasi)ni taklif qilamiz. Pedagogning o‘z darsini o‘zi tahlil qilishi murakkab ichki jarayon bo‘lib, u o‘z darsini qismma-qism o‘z taqrizidan o‘tkazadi. Buning zamon pedagogikasi, metodika va ilg‘or tajribalarga javob berilganini aniqlash va shu jihatdan o‘z darsiga baho berishdir. Auto tahlilda pedagog quyidagi savollarga javob topishi kerak. 1. Darsni rejalashtirganda o‘quvchilarning bilimining puxtaligi va ularning o‘quv imkoniyatlari hisobga olindimi? 2. Hozirgi o‘tilgan mavzu ilgarigi mavzu bilan bog‘lanib, kelasi dars uchun zamin tayyorlanayaptimi? Dars bayon qilish usuli, nutq madaniyati masalalarga e‘tibor berildimi? 3. Darsning uchala didaktik (ta‘limiy, tarbiyaviy, o‘quvchi shaxsini o‘stirish) maqsadi amalga oshirildimi? 4. Darsning tuzilishi o‘quv materiallarining mazmuniga mosligi, dars bosqichlarining yaxlitligi, vaqtdan unumli foydalanishdimi? 5. Darsda asosiy, mohiyatli, belgilovchi g‘oyalar ta‘kidlandim? 6. Darsda tanlangan usul, vosita, prinsiplar o‘quv materialini maqsadi, mazmuniga mos keladimi? 7. Darsda o‘quvchilar alohida va tabaqalashtirilgan holda yondoshish amalga oshiriladimi? 8. O‘quvchilarning darsda bilim, malaka va ko‘nikmalarni egallashlarini nazorat qilish qanday tashkil etildi? Qo‘yilgan baholar reyting talablariga to‘g‘ri kelib, tarbiyalovchi, ular faoliyatini rag‘batlantirdimi? 9. Darsda o‘quvchilarga bilimga, hunarga qiziqtirishga e‘tibor berildimi? 10. Darsda hozirgi zamon UTV, axborot vositalaridan qay tarzda foydalanildi? 11. Darsda o‘quvchilarning ruhiy holati, muhit, o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlari qanday? 12. Uy vazifasi,

topshiriqlarni topshirish metodikasi qay tarzda amalga oshirildi? 13. Darsda qanday kamchiliklarga yo‘l qo‘yildi? Ularning sababi nimada? 14. Darsni yuqori saviyada o‘tqazish uchun o‘qituvchi mahorati yetarlimi? Qaysi yo‘nalishda o‘z kasbiy mahoratini takomillashtirish kerak?

Shunday qilib, pedagog auto tahlilda darsning fikriy nusxasini uning amaldagisi, ya’ni o‘tkazgan darsi bilan solishtirib, shu asosda o‘zining umumiy saviyasi, ilmiynazariy, kasbiy mahoratini takomillashtirish yo‘llarini belgilashi lozim. Bunday tahlil tashxis (diagnostik) ahamiyatga ega bo‘lib, pedagogning shaxs sifatida va kasbiy darajasini to‘g‘ri baholay olish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, dars tahlili o‘qituvchining ish faoliyatini o‘rganish, fan asoslarini o‘quvchilar qanday darajada o‘zlashtirayotganligini aniqlash va davlat o‘quv dasturi materiallarining reja asosida bajarilishini nazorat etishning asosiy omili hisoblanadi. Darslarni ilmiy, metodik, didaktik va umumiy pedagogik, psixologik jihatlariga bo‘lib tahlil etish dars tahliliga aniqlik kiritadi, uni mukammallashtiradi hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga mukammal baho berish imkonini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pedagogika. Ensiklopediya. 1-jild. A-Yo (mas’ul muharrir R.Safarova) –T.: 2015
2. Davronov I.E., Jurayev B.T. Pedagogik va psixologik fanlarni o‘qitish metodikasi. “Durdona” nashriyoti, -Buxoro, 2019.
3. Мирзаев И. Дарс таҳлили. / Ўқув-услубий кўлланма. – Т.: «Ўқитувчи», 1985.
4. Сарсенбаева Р. М. Ўқув машғулотларини таҳлил қилиш методикаси //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 6. – С. 3-11.
5. Умаров А. С., Рахимов А. К., Мирзаева Н. А. Дарс сифатининг таҳлили– таълим тараққиёти мезони //Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали. – 2022. – С. 80-88.